

Literaturgeschichte modellieren: Ähnlichkeitsstrukturen, Kanonisierung und Netzwerkperspektiven

Brottrager, Judith

judith.brottrager@tu-darmstadt.de
TU Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3108-8936

Welche Texte Teil des literarischen Kanons werden und welche Wertungskategorien dabei angelegt werden, beschäftigt die Literaturwissenschaft spätestens seit den Debatten der sogenannten *Canon Wars* der 1980er und 1990er Jahre. In deren Folge sind die Kriterien, nach denen Texte auswählbar, legitimierbar und tradierbar werden, ebenso wie die Effekte solcher Selektionsprozesse auf die literaturgeschichtliche Wahrnehmung zu zentralen Gegenständen der deskriptiven Kanonforschung geworden (Smith 1988; Hölter 1997; Winko 2002; Herrmann 2007; Assmann 2008; Rippl und Winko 2013). Für die Computational Literary Studies (CLS) gewinnt die Kanonfrage dabei eine doppelte Relevanz: Einerseits ist der Kanon selbst Gegenstand empirischer Analysen, die seine historische Dynamik beschreiben und erklären wollen, andererseits stellt er eine Herausforderung in Bezug auf die Quellenlage dar, da die Verfügbarkeit von Texten für quantitative Analysen stark von Kanonisierungsprozessen abhängt.

Zwar postulierte Moretti (2013) in seinen frühen Beiträgen zur CLS, dass die Erschließung einer breiteren Literaturgeschichte nur durch *distant reading* möglich werde, doch hat die Forschungsarbeit des letzten Jahrzehnts gezeigt, dass quantitative Analysen alleine nicht unbedingt eine umfassendere oder ausgeglichene Literaturgeschichte liefern können. Weder die zunehmende Verfügbarkeit digitalisierter Texte noch groß angelegte Korpora haben dazu geführt, dass sich Literaturgeschichte als lückenloses Gesamtbild rekonstruieren ließe. Vielmehr hat sich gezeigt, dass Massendigitalisierung allein nicht ausreicht: Die (digitale) Verfügbarkeit von Texten ist immer selektiv, fragmentarisch und von historischen wie institutionellen Vorentscheidungen geprägt. Diese Unvollständigkeit ist dabei aber auch ein konstitutives Merkmal der literarischen Überlieferung selbst: Literaturgeschichte erschließt sich nicht als vollständiges Archiv, sondern als strukturierte Auswahl, die durch ihre Lücken und Auslassungen geprägt ist.

Vor diesem Hintergrund setzt mein Beitrag an. Anstatt diese Selektivität als methodisches Defizit zu behandeln oder ihr durch immer größere Korpora begegnen zu wollen, begreife ich Kanonisierung selbst als zentralen Untersu-

chungsgegenstand. Kanonisierung wird dabei nicht als dichotome Zugehörigkeit zum Kanon verstanden, sondern als gradueller Prozess, der sich aus unterschiedlichen Formen kultureller Erschließbarkeit und institutioneller Bewertung zusammensetzt. Um diesen Prozess messbar zu machen, wurde ein Kanonisierungsscore entwickelt, der Texte auf einer Skala von 0 (nicht kanonisiert) bis 1 (hoch kanonisiert) verortet. Die resultierenden Scores wurden dann mit auf Vektorrepräsentationen von Textähnlichkeiten basierenden Analysen kombiniert, um somit Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Textgruppen und Einzeltexten sichtbar und interpretierbar zu machen. Dadurch lassen sich einerseits zeitliche Abhängigkeiten von Ähnlichkeitsstrukturen untersuchen, andererseits können diese Strukturen im Korpuskontext als Netzwerk visualisiert und analysiert werden.

Der Fokus meiner Analysen liegt dabei auf Prosatexten des langen 18. und 19. Jahrhunderts (1688–1914) der englisch- und deutschsprachigen Literaturgeschichte und damit auf einem Zeitraum, der durch die Institutionalisierung literaturkritischer Diskurse, den Aufstieg des Romans, die sogenannten Novellenflut, sowie die Ausweitung der Druckkultur zu einer zentralen Phase der modernen Kanonbildung geworden ist. Außerdem erlaubt der Fokus auf diese Zeitspanne durch die Verschiebung der klassischen Epochen in der englisch- und deutschsprachigen Literatur eine vergleichende Gegenüberstellung: Während die eine Tradition ihr „goldenes Zeitalter“ bereits hinter sich hat, befindet sich die andere noch in ihrer Klassik. Dadurch lassen sich unterschiedliche Kriterien von literarischer Wertung herausarbeiten und mit Kanonisierungsprozessen in Verbindung setzen.

Theoretischer Hintergrund: Von binären Klassifikationen zu Skalen

Der Kanon als Konzept und Forschungsfrage steht seit den Anfängen der CLS im Zentrum wissenschaftlicher Diskussionen (Moretti 2013; Jockers 2013; Underwood und Sellers 2016), wobei in diesen Betrachtungen stets auch immer das konzeptionelle Gegenstück, das sogenannte „Great Unread“ (Cohen 1999, S. 23)—i. e. die Vielzahl literarischer Werke, die außerhalb etablierter Kanones verbleiben—mitschwingt. In der Forschungspraxis hat sich daraus eine Tendenz zur binären Codierung ergeben, die Kanonizität und verwandte Konzepte wie Prestige und Popularität über die Zugehörigkeit zu kuratierten Listen, Aufnahme in literaturgeschichtliche Lexika, Preisarchiven oder Curricula und Leselisten definiert und diese Zugehörigkeit als Grundlage für binäre Klassifikationen nutzt (Algee-Hewitt u. a. 2016; Calvo Tello 2021; Barré, Camps, und Poibeau 2023; Feldkamp u. a. 2024; Wu u. a. 2024).

Als Alternative zu diesen binären Systematisierungen hat sich die Verwendung von skalierbaren Indikatoren etabliert, die durch deren Quantifizierung graduelle Perspektiven auf Prozesse der Kanonisierung eröffnet. Dazu zählen etwa die Anzahl literarischer Auszeichnungen oder die Präsenz

in literarischen Enzyklopädiën sowie Forschungsaktivität und -interesse, die sich anhand von Referenzen in Fachzeitschriften oder Bibliographien messen lassen (Verboord 2003; Underwood und Sellers 2016; Porter 2018; van Cranenburgh 2021). Hinzu kommen Marker wie die Häufigkeit von Neuauflagen, Übersetzungen oder die Aufnahme in zentrale Textsammlungen, die Rückschlüsse auf Popularität und kulturelle Reichweite zulassen (Odebrecht, Burnard, und Schöch 2021; Algee-Hewitt u. a. 2016). Auch die Perspektive von Leser:innen wird für Operationalisierungen berücksichtigt, sei es durch Umfragen (Dalen-Oskam 2023) oder über soziale Plattformen wie Goodreads (Porter 2018), die als Indikator für eine breitere Rezeption fungieren können. Der hier vorgestellte Ansatz gehört zu dieser letzteren Tradition von Operationalisierungsstrategien: Kanonisierung wird nicht als binäres Merkmal, sondern als kontinuierliche Variable modelliert, die auf verschiedenen Markern von Kanonisierungsprozessen basiert.

Operationalisierung: Kanonisierungsscores und Rezeptionsklassen

Für diese Quantifizierung und Formalisierung von Kanonisierung wurden drei Indikatoren gewählt, die sich an Heydebrand und Winko (1996) orientieren: vollständige oder gesammelte Werkausgaben als Statusmarker für Autor:innen, Studienausgaben als Stellvertreter für Textverfügbarkeit sowie die Aufnahme in Literaturgeschichten als Repräsentation der Einbettung in den literaturgeschichtlichen Diskurs. Die Auswahl ist durch ihre Operationalisierbarkeit motiviert, denn im Gegensatz zu anderen von Heydebrand und Winko eingeführten Indikatoren (1996, S. 222), wie der Verarbeitung von Werken durch nachfolgende Generationen von Autor:innen, können diese Marker klarer formalisiert und quantifiziert werden. Zusammen bilden die drei Marker eine Kanondefinition ab, die Texte entlang zweier Achsen beschreibt: entlang ihrer Verfügbarkeit in gesicherten Textfassungen sowie ihrer kulturellen Einbettung und damit verbundenen Zugänglichkeit.

Basierend auf den gesammelten Charakteristika wird ein Kanonisierungsscore berechnet, der mittels logistischer Regression jedem Text eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 (nicht kanonisiert) und 1 (stark kanonisiert) zuweist. Die resultierende Verteilung der Werte zeigt eine deutliche Ungleichgewichtung: Der überwiegende Teil der Korpustexte liegt im unteren Bereich der Skala, während nur wenigen Texte hohe Kanonisierungsscores zugeschrieben werden (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Verteilung von Kanonisierungsscores auf Korpustexte

Um retrospektive Kanonisierungsprozesse von der unmittelbaren Rezeption durch das historische Publikum abzugrenzen, wurden Daten zu Rezeptionsklassen erhoben, die sowohl die zeitgenössische Laien- als auch Expert:innenrezeption abbilden. Grundlage hierfür ist die Frage, ob ein Text in literarischen Zeitschriften rezensiert wurde oder in den Katalogen von Leihbibliotheken geführt wird. Jeder Indikator gibt an, ob eine solche Rezeption stattgefunden hat. Die einzelnen Marker können dabei separat betrachtet oder, wie Abb. 2 veranschaulicht, zu Klassen zusammengefasst werden.

Abbildung 2: Verteilung von Rezeptionsklassen auf Korpustexte

Textähnlichkeiten und Netzwerkanalyse

Zur Untersuchung von Strukturen und Entwicklungen im Zusammenhang mit Kanonisierungsscores wurde die Quantifizierung von Textähnlichkeiten operationalisiert. Document Embeddings (Řehůřek und Sojka 2010) eignen

sich hierfür, da sie Texte als Ganzes in einem gemeinsamen Vektorraum repräsentieren und Ähnlichkeit jenseits einzelner Motive, Themen oder lexikalischer Überlappungen erfassen. Die resultierenden Repräsentationen kodieren syntaktisch-semantische Eigenschaften und ermöglichen eine relationale Bestimmung von Ähnlichkeit zwischen Texten.

Die Korpus Texte wurden dafür in Abschnitte ähnlicher Länge segmentiert, auf deren Grundlage Document Embeddings trainiert wurden, die die einzelnen Segmente als Vektoren im gemeinsamen Repräsentationsraum abbilden. Diese Segmentvektoren wurden anschließend zu Textzentroiden zusammengeführt, d. h. zu geometrischen Mittelpunkten aller einem Text zugeordneten Vektoren. Auf dieser Grundlage wurden jährliche Durchschnittswerte berechnet und mithilfe eines gleitenden Zehn-Jahres-Fensters geglättet, um zeitliche Entwicklungen im syntaktisch-semantischen Profil des Korpus zu approximieren. Die so bestimmte Ähnlichkeit verweist nicht auf explizite Intertextualität oder direkte Einflussbeziehungen, sondern auf geteilte strukturelle und semantische Konfigurationen innerhalb eines historischen Kontexts.

Eine Einteilung des Korpus in vier Kanonisierungsstufen zeigt dabei unterschiedliche Muster (siehe Abb. 3): Im englischsprachigen Korpus weisen Texte mit mittleren Kanonisierungswerten Ähnlichkeiten sowohl zu früheren als auch zu späteren Werken auf, während sich im deutschsprachigen Korpus hoch kanonisierte Texte deutlicher von den übrigen Gruppen abgrenzen. Zudem fällt auf, dass die niedrig bis mittleren Kanonisierungsgruppen über einen Zeitraum von etwa 25 Jahren die geringsten Ähnlichkeiten untereinander aufweisen, bevor diese Position von Texten mit höheren Kanonisierungswerten eingenommen wird. Damit unterscheiden sich die Zeitverläufe der Ähnlichkeiten deutlich zwischen beiden Traditionen.

Abbildung 3: Relative Textähnlichkeiten zwischen Texten gruppiert nach Kanonisierungsscores und jährlichen Korpusdurchschnitten

Um die Analyse von Textgruppen zu ergänzen, wurde Netzwerkmodelle entwickelt, die Ähnlichkeitsbeziehungen auf der Einzeltextebene modellieren aber gleichzeitig den Korpuskontext darstellen. Die Netzwerke basieren auf Textähnlichkeiten, dargestellt als Knoten (Textzentroide aus Dokument-Embeddings) und Kanten (Kosinus-Ähn-

lichkeiten zwischen Textpaaren). Durch Anwendung des Simmelian-Backbone-Algorithmus (Nick u. a. 2013) werden nur stark eingebettete Verbindungen erhalten, was zu dichterem Unterstrukturen führt, die semantisch und syntaktisch vergleichbare Textgruppen repräsentieren.

Abbildung 4: Netzwerkmodell des englischsprachigen Korpus, bei dem Knoten Textzentroide darstellen und Kanten Kosinus-Ähnlichkeiten anzeigen. Die Knotengröße entspricht dem quadrierten Kanonisierungswert; die Knotenfarbe stellt die Rezeptionsklassen dar und übernimmt dabei die Farbgebung aus Abb. 2. Das Netzwerk wurde mithilfe eines Simmelian-Backbones mit einem Schwellenwert von 3–9 gefiltert.

Im Netzwerk des englischsprachigen Korpus mit 656 Knoten und 3.333 Kanten zeigt sich eine moderate Vernetzung bei hoher Modularität (0,827), was auf klar abgegrenzte Cluster hinweist (siehe Abb. 4). Hoch kanonisierte und weit rezipierte Texte verteilen sich über das gesamte Netzwerk, ohne einzelne Ähnlichkeitsmuster zu dominieren. Einige Cluster heben sich jedoch durch deutliche Unterschiede im Kanonisierungsscore hervor: Als Beispiel sei hier Cluster 4 genannt, das sich, im Vergleich zum Restnetzwerk, durch einen hohen durchschnittlichen Kanonisierungsscore auszeichnet. Diese Abweichung korrespondiert mit der Gattungsgeschichte des viktorianischen Romans, die in diesem Cluster repräsentiert wird. Er umfasst vornehmlich Werke bedeutender Autoren wie Charles Dickens und Thomas Hardy, deren umfangreiche Rezeption und nachhaltiger Einfluss, unter anderem durch serielle Veröffentlichungen, sich im hohen durchschnittlichen Kanonisierungsscore manifestieren.

Im Gegensatz dazu bildet Cluster 1 ein umfassendes literaturgeschichtliches Narrativ ab, das sowohl Texte mit mittelhohen Kanonisierungsscores als auch eine breite Publikumsrezeption vereint: Es stellt den Roman als weibliche Tradition dar, bestehend aus Gothic-, sentimentalischen und frühen feministischen Romanen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, teilweise bis ins späte 19. Jahrhundert hinein. Enthalten sind Werke wie *The Mysteries of Udolpho* (1794), *The Monk* (1796) und *Frankenstein* (1818) sowie sentiment-

tale Romane wie *Clarissa* (1748) und *Evelina* (1778). Autor:innen wie Ann Radcliffe, Samuel Johnson, Fanny Burney, Mary Shelley, Maria Edgeworth, Charlotte Smith und Matthew Lewis sind vertreten. Diese frühen Romanexperimente trugen maßgeblich zur wachsenden Lesebegeisterung bei, die zur Etablierung des Romans als zentrale Gattung führte. Es scheint also plausibel, die vorhandenen Ähnlichkeitsbeziehungen auf genretypische Merkmale zurückzuführen.

Abbildung 5: Netzwerkmodell des deutschsprachigen Korpus, bei dem Knoten Textzentroide darstellen und Kanten Kosinus-Ähnlichkeiten anzeigen. Die Knotengröße entspricht dem quadrierten Kanonisierungswert; die Knotenfarbe stellt die Rezeptionsklassen dar und übernimmt dabei die Farbgebung aus Abb. 2. Das Netzwerk wurde mithilfe eines Simmelian-Backbones mit einem Schwellenwert von 3–9 gefiltert.

Das Netzwerkmodell für den deutschsprachigen Korpus, dargestellt in Abb. 5, zeigt im Grunde ähnliche strukturelle Merkmale wie das englischsprachige Modell. Es basiert auf den gleichen Backbone- und Visualisierungsparametern, umfasst 555 Knoten und 2.872 gerichtete Kanten. Die Netzwerkdichte liegt bei 0,013, was auf eine geringe Vernetzung hinweist. Die Modularität beträgt 0,787 und ist somit niedriger als im englischen Netzwerk, was auf weniger stark zusammenhängende Cluster schließen lässt.

Wie im englischsprachigen Modell zeigen sich auch hier deutliche epochenbezogene Cluster: Cluster 6 bietet dabei eine alternative Perspektive auf zentrale Werke der Kunstperiode. Hier stehen Goethes *Werther* (1774), *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (1794) und *Unterhaltungen deutscher Ausgewandener* (1795) neben Werken von Sophie La Roche, Novalis und Schiller. Ergänzt wird das Cluster durch weniger kanonisierte Texte von Autorinnen wie Friederike Helene Unger und Therese Huber, die das literarische Umfeld dieser Epoche abbilden. Die Mischung aus hoch kanonisierter und weniger bekannten Werken erklärt den vergleichsweise niedrigeren Durchschnitt im Kanonisierungsscore.

Cluster 13 ist geprägt von populären und Abenteuerromanen mit niedrigem Kanonisierungsgrad. Dazu zählen Karl Mays *Das Waldröschen* (1883), *Der Schatz im Silbersee* (1894) und *Ardistan und Dschinnistan* (1909), Friedrich Gerstäckers *Die Flußpiraten des Mississippi* (1848), Christian August Vulpius' Räuberroman *Rinaldo Rinaldini* (1799), Hedwig Courths-Mahlers Liebesroman *Gib mich frei* (1890) sowie Emmy von Rhodens Jugendroman *Der Trotzkopf* (1885)—einzig Gustav Freytags *Soll und Haben* (1855) hat einen höheren Kanonisierungsscore. Trotz unterschiedlicher Genres und Epochen verbinden diese Werke thematische und stilistische Ähnlichkeiten, besonders ihren sensationsbetonten Stil und damit für das breite Publikum ansprechende Stil.

Fazit

Weder im englisch- noch im deutschsprachigen Netzwerkmodell gibt es klar abgegrenzte Cluster, die gemeinsame Grade der Kanonisierung oder Rezeptionsmuster eindeutig markieren. Dennoch hinterlassen diese Dimensionen ihre Spuren in der Verteilung der Ähnlichkeiten. Einige Muster sind genrespezifisch, etwa Sensationsromane im englischsprachigen oder Abenteuer- und populäre Romane im deutschsprachigen Netzwerk. Andere Cluster—wie die Kunstepoche oder der Aufstieg des englischen Romans—erlauben literaturhistorische Rückschlüsse: Sie zeigen literarische Ähnlichkeiten, die zentrale Traditionen formen und miteinander verknüpfen, und machen dabei Kontinuitäten, Umbrüche sowie direkte Einflüsse deutlich. Diese Einflüsse lassen sich auch in den Verlaufsanalysen ablesen, die Veränderungen der Ähnlichkeitsmuster im Zeitverlauf darstellen. Zusammen liefern sie ein differenziertes Bild literarischer Traditionslinien, in dem Kanonisierung als stufenweiser Prozess erscheint, der durch vielfältige textuelle Beziehungen in verschiedenen Kontexten geprägt ist.

Fußnoten

1. Mit englischsprachiger Literatur ist in diesem Kontext die europäische englische Literaturtradition gemeint, i.e. englisch, irisch und schottisch.

Bibliographie

- Algee-Hewitt, Mark, Sarah Allison, Marissa Gemma, Ryan Heuser, Franco Moretti, und Hannah Walser. 2016. „Canon/Archive. Large-scale Dynamics in the Literary Field“. Pamphlets of the Stanford Literary Lab, Nr. 11. <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf>.
- Assmann, Aleida. 2008. „Canon and Archive“. In *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, herausgegeben von Astrid Erll, Ansgar Nünning, und Sara B. Young, 97–107. Media

and Cultural Memory; Medien und kulturelle Erinnerung 8. Berlin; New York, NY: De Gruyter, 2008.

Barré, Jean, Jean-Baptiste Camps, und Thierry Poibeau. 2023. „Operationalizing Canonicity: A Quantitative Study of French 19th and 20th Century Literature“. *Journal of Cultural Analytics* 8 (1): 1–29. <https://doi.org/10.22148/001c.88113>.

Calvo Tello, José. 2021. *The Novel in the Spanish Silver Age: A Digital Analysis of Genre Using Machine Learning*. Bielefeld University Press, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783839459256>.

Cohen, Margaret. 1999. *The Sentimental Education of the Novel*. Princeton University Press, 1999.

Cranenburgh, Andreas van. 2021. *Canonizer*. The Hague: KB Lab, 2021.

Dalen-Oskam, Karina van. 2023. *The Riddle of Literary Quality: A Computational Approach*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023.

Feldkamp, Pascale, Alie Lassche, Jan Kostkan, Márton Kardos, Kenneth Enevoldsen, Katrine Bauunvig, und Kristoffer Nielbo. 2024. „Canonical Status and Literary Influence: A Comparative Study of Danish Novels from the Modern Breakthrough (1870–1900)“. In *Proceedings of the 4th international conference on natural language processing for digital humanities*, herausgegeben von Mika Hämmäläinen, Emily Öhman, So Miyagawa, Khalid Alnajjar, und Yuri Bizzoni, 140–55. Miami, USA: Association for Computational Linguistics, 2024. <https://aclanthology.org/2024.nlp4dh-1.14>.

Herrmann, Leonard. 2007. „Kanon als System: Kanondebatte und Kanonmodelle in der Literaturwissenschaft“. In *Die Bildung des Kanons: Textuelle Faktoren, kulturelle Funktionen, ethische Praxis*, herausgegeben von Lothar Ehrlich, Judith Schildt, und Benjamin Specht. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2007.

Hölter, Achim. 1997. „Kanon als Text“. In *Kanon und Theorie*, herausgegeben von Maria Moog-Grünwald, 21–39. *Neues Forum für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft*, Bd. 3. Heidelberg: Winter, 1997.

Jockers, Matthew L. 2013. *Macroanalysis: Digital Methods and Literary History*. Topics in the Digital Humanities. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2013.

Moretti, Franco. 2013. *Distant Reading*. London, UK; New York, NY: Verso, 2013.

Nick, Bobo, Conrad Lee, Pádraig Cunningham, und Ulrik Brandes. 2013. „Simmelian Backbones: Amplifying Hidden Homophily in Facebook Networks“. In *Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*. The Association for Computing Machinery, 2013. https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/25994/1/Nick_259941.pdf.

Odebrecht, Carolin, Lou Burnard, und Christof Schöch, Hrsg. 2021. *European Literary Text Collection (ELTeC)*. COST Action Distant Reading for European Literary History, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4662444>.

Porter, J.D. 2018. „Popularity/Prestige“. Pamphlets of the Stanford Literary Lab, Nr. 17. <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet17.pdf>.

Řehůřek, Radim, und Petr Sojka. 2010. „Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora“. *Proceedings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks* (Valletta, Malta), 22. Mai 2010, 45–50.

Rippl, Gabriele, und Simone Winko, Hrsg. 2013. *Handbuch Kanon und Wertung: Theorien, Instanzen, Geschichte*. Stuttgart: Metzler, 2013.

Smith, Barbara Herrnstein. 1988. *Contingencies of Value: Alternative Perspectives for Critical Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Underwood, Ted, und Jordan Sellers. 2016. „The Longue Durée of Literary Prestige“. *Modern Language Quarterly* 77 (3): 321–44. <https://doi.org/10.1215/00267929-3570634>.

Verboord, Marc. 2003. „Classification of Authors by Literary Prestige“. *Poetics* 31 (3–4): 259–81. [https://doi.org/10.1016/S0304-422X\(03\)00037-8](https://doi.org/10.1016/S0304-422X(03)00037-8).

Winko, Simone. 2002. „Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen“. In *Text + Kritik. Literarische Kanonbildung*, 9–24. Edition text+kritik, 2002.

Wu, Yaru, Pascale Feldkamp Moreira, Kristoffer L. Nielbo, und Yuri Bizzoni. 2024. „Perplexing Canon: A Study on GPT-Based Perplexity for Canonical and Non-Canonical Literary Works“. *Proceedings of LaTeCH-CLfL 2024*, 2024, 172–84.